

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Исаева Д.А.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Современное общество переживает быстрые социальные трансформации: изменяются традиционные гендерные роли, усиливаются процессы глобализации, растёт значимость индивидуальной самореализации. Эти изменения оказывают двойственное влияние на психическое здоровье человека: с одной стороны, расширяются возможности для личностного развития на индивидуальном уровне, с другой — усиливаются риски дестабилизации семейных и межличностных отношений. В этих условиях психическое здоровье становится важнейшим индикатором устойчивости как отдельной личности, так и общества в целом.

Одним из наиболее разрушительных факторов, влияющих на психическое здоровье, является эмоциональное насилие в семье. Его распространённость во всех культурах показывает, что проблема не имеет национальных или религиозных границ [3]. Вместе с тем, способы восприятия и переживания насилия напрямую зависят от социокультурного контекста. Например, в патриархальных культурах эмоциональное насилие может восприниматься как допустимое проявление «главенства мужчины», однако это не снижает его травматичности и негативного влияния на личность.

Эмоциональное насилие проявляется как устойчивый паттерн деструктивного поведения — от словесных оскорблений и обесценивания до запугивания и изоляции. Оно разрушает базовые психологические ресурсы человека, формируя хронический стресс, тревогу, чувство собственной неполноценности. Длительное пребывание в атмосфере эмоционального насилия ведёт к развитию депрессии, посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), суицидального поведения и психосоматических заболеваний. Исследования показывают, что женщины, столкнувшиеся с эмоциональным насилием, чаще демонстрируют нарушения сна, тревожность, снижение самооценки, а также склонность к суицидальным мыслям [2,3].

В рамках Выпускной квалификационной работы нами было произведено исследование с целью изучения взаимосвязи психологических последствий опыта переживания эмоционального насилия в супружеских отношениях и структурных параметров семьи в контексте культурных различий. Сравнительный анализ, проведённый на выборках жителей Москвы и Ташкента,

показал, что в обоих обществах эмоциональное насилие взаимосвязано с дисфункцией семейной системы. У респондентов с опытом насилия наблюдается низкий уровень коммуникации, сплочённости и удовлетворённости отношениями, а также повышенные показатели разобщённости и хаотичности. При этом жители Москвы и Ташкента демонстрируют разные способы реагирования на травму: москвичи чаще показывают симптомы депрессивности, соматизации и межличностной сензитивности, в то время как жители Ташкента отмечают более выраженные реакции вторжения, избегания и физиологической возбудимости. Эти данные указывают на то, что культурные различия не отменяют самой травматичности эмоционального насилия, но определяют его психопатологические проявления.

Интересным результатом исследования является различие в восприятии коммуникации в семье: жители Ташкента оценили её уровень значительно выше, чем москвичи. Это может быть связано с традиционной ориентацией на сохранение семейных связей и коллективистские ценности, в то время как в более индивидуалистической московской культуре сильнее проявляются признаки эмоционального отчуждения. Однако, несмотря на культурные особенности, в обеих выборках эмоциональное насилие снижает адаптивность семейной системы и усиливает риск психических нарушений.

Анализ травматических эпизодов также выявил культурные различия. Жители Москвы чаще указывали словесные унижения и оскорбления, тогда как жители Ташкента отмечали более широкий спектр насильственных действий — от использования мужского привилегированного положения и отказа в помощи до угроз изоляции и контроля над общением. Таким образом, в разных социокультурных условиях изменяются формы проявления эмоционального насилия, но его психологическая разрушительность остаётся высокой.

Сопоставление данных по шкале посттравматического стресса показало, что жители Ташкента переживают опыт эмоционального насилия более остро: их средние показатели вторжения и избегания сопоставимы с результатами групп беженцев и ликвидаторов катастроф [1]. У москвичей эти показатели существенно ниже, однако в их выборке сильнее выражены депрессивные симптомы и психосоматические жалобы. Это свидетельствует о том, что разные культуры формируют разные стратегии психологического ответа на насилие: одни — через ярко выраженные стрессовые реакции, другие — через длительное хроническое переживание в форме депрессии и соматизации.

Таким образом, эмоциональное насилие — это не только семейная проблема, но и значимый фактор психического здоровья человека в современном социокультурном пространстве. Оно демонстрирует, что угроза психическому

здоровью возникает не только извне (социальные потрясения, экономические кризисы), но и внутри ближайшего микросоциума — семьи. Полученные данные подчеркивают необходимость разработки программ профилактики и психологической помощи, которые учитывают культурные различия в переживании насилия. Это позволит создавать более эффективные стратегии поддержки, способные сохранять психическое здоровье человека в условиях современных социальных трансформаций.

Список литературы

1. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. – СПб.: Питер, 2001.
2. Фурманов И.А. Психологическое насилие в семье. – М.: Изд-во Института психологии РАН, 2010.
3. WHO. World report on violence and health. – Geneva: World Health Organization, 2002.